

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

3. Фетискин Н.П., Козлов В.В. Социально психологическая диагностика развития личности и малых групп / Диагностика мотивов аффилиации. - М. : Наука. 2002. - С. 95-98.
4. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - 3-е изд. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 240 с.
5. Yaxshiboyeva G.O. Features of the methodology of teaching paramedical terms in practical classes in a medical institutions. frontiers in health informatics ISSN-Online: 2676-7104 2024

UO'K: 303.02

МАКТАБГАЧА КАТТА YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15776400>

Komilova Dilnozaxon Abdulxayevna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasida juda katta islohotlar, o'quv-tarbiyaviy jarayonda turlicha yondashuvlar olib borilsa-da, bolalarning maktab ta'limiga moslashishi, tengdoshlari va atrofdagilar bilan samarali muloqotga kirishishi qiyin kechayotganligi, maktabgacha yoshdagi bolalarni kompleks rivojlantirish orqali ularni maktab ta'limiga intensiv tayyorlash masalasi hali ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish maktab ta'limiga tez va samarali moslashish omili sanalib, kommunikativ kompetensiya ijtimoiy tavsifga ega bo'lib, uni bolalarda shakllantirish uchun umumdidaktik, xususiy tamoyillarga va innovatsion yondashuvlarga asoslangan jarayonni tashkil etishni taqozo etadi. Kommunikativ kompetensiya bola shaxsini rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi shuningdek shaxs rivojlanishining asosiy omili sanaladi. Maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish tamoyillari va samarali omillari to'g'risida fikrlar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *kommunikativ, kompetensiya, intensiv, manipulyatsiya, metod, ekskursiya, diagnostika, monologik, dialogik, nutq, motiv, ijtimoiy motiv, refleksivlik, umumdidaktik, ijtimoiy tavsif, yondashuv.*

Аннотация. *Сегодня в сфере дошкольного образования реализуются масштабные реформы, однако, несмотря на различные подходы к образовательному процессу, дети по-прежнему испытывают трудности в адаптации к школьному обучению и эффективном общении со сверстниками и окружающими. Проблема интенсивной подготовки детей дошкольного возраста к школьному обучению посредством всестороннего развития по-прежнему остается актуальной. Формирование коммуникативных компетенций у детей этого возраста рассматривается как фактор быстрой и эффективной адаптации к школьному обучению. Коммуникативная компетентность имеет социальную природу и требует организации процесса, основанного на общедидактических, специфических принципах и инновационных подходах к ее формированию у детей. Коммуникативная компетентность является важным условием развития личности ребенка, а также считается ключевым фактором личностного развития. В статье рассматриваются принципы и факторы эффективности формирования коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста.*

Ключевые слова: *коммуникативный, компетентность, интенсивный, манипуляция, метод, экскурсия, диагностический, монологический, диалогический, речевой, мотив, социальный мотив, рефлексивность, общедидактический, социальное описание, подход.*

Abstract. *Today, major reforms are being implemented in the field of preschool education, but despite various approaches to the educational process, children find it difficult to adapt to school education and effectively communicate with their peers and others, and the issue of intensive preparation of preschool children for school education through the comprehensive development of them remains one of the most pressing issues. The formation of communicative competencies in children of this age is considered a factor in rapid and effective adaptation to school education, and communicative competence has a social nature, and its formation in children requires the organization of a process based on general didactic, specific principles and innovative approaches. Communicative competence is an important condition for the development of a child's personality, and is also considered a key factor in personal development. The article discusses the principles and effective factors for the formation of communicative competence in older preschool children.*

Key words: *communicative, competence, intensive, manipulation, method, excursion, diagnostic, monological, dialogical, speech, motive, social motive, reflexivity, general didactic, social description, approach.*

Ijtimoiy munosabatlar - muloqotlar “noziklashgan” bugungi davrda maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish, jamiyatning muhim a‘zolari sifatida to‘laqonli muloqot ko‘nikmalariga o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Boisi, bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvida kommunikativlik zarurati dolzarbdir. Bu esa faoliyatning samarali natijasi hamda o‘zaro munosabatga kirishish jarayoni bilan bog‘liqdir. Bola shaxsi muloqotining samarali bo‘lishida eng zarur komponentlardan biri kommunikativ kompetensiyaning shakllanganligidir. Insonlarning kommunikativ kompetensiyasi tarkibiga boshqalar bilan o‘zaro harakat qilish, o‘quv jarayoni, madaniy va ijtimoiy hayotda muloqot yuritishda foydalaniladigan turli belgilar ya‘ni nutq, til va turli vaziyatlar kiradi. Bolalarning shaxs sifatida shakllanishida ta‘limning ilk bo‘g‘ini bo‘lgan maktabgacha ta‘lim tizimi muhim sanaladi. Nutqning kommunikativ vazifasi bolada juda erta, ya‘ni maktabgacha ta‘lim davrida paydo bo‘ladi va rivojlanadi. Bu davrda bolalar atrof-olam va jamiyat, ijtimoiy hayot haqidagi ma‘lumotlarni juda tez o‘zlashtiradilar [1]. Maktabgacha yosh davrida bolalar o‘zlashtirgan bilim va ko‘nikmalar butun hayoti davomida asqotadi.

Ma‘lumki, maktab o‘quvchilari nutqining boy, ravon, adabiy til me‘yorlariga muvofiq bo‘lishi ularning maktabgacha ta‘lim yoshida olgan bilimlarining asosi ekanligi isbotlangan. Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bola jismoniy, ruhiy, ma‘naviy, shu bilan birga nutqiy bilimga ehtiyoj sezadi. Bola nutqdan o‘z fikri, xis-tuyg‘ularini ifodalashga rag‘bat ko‘rsatadi, qiziqadi, ya‘ni atrofdagi insonlarga ta‘sir qilish uchun foydalanadi. Bola tashqi dunyoni ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek, nutq yordamida bilib olish imkoniyatini his qiladi. Magarki bolaga maktabgacha ta‘lim yoshidan boshlab to‘g‘ri so‘zlashga o‘rgatilib borilsa, bola normal holatda rivojlanadi, ya‘ni, tasavvur, tafakkur, idrok etish, so‘ng esa, fikr yuritish qobiliyatlari paydo bo‘ladi va bu qobiliyat takomillashib boradi. Bu takomillashish asnosida bola ulg‘aygan sari o‘zini qurshab turgan olamga, ijtimoiy muhitga, voqea-hodisalarga qiziqish bildiradi. Mazkur qiziqishlarini ifodalash uchun esa albatta nutqdan foydalanadi. Bola nutqining esa normal holatda bo‘lishida, so‘z boyliklari doirasining keng bo‘lishida, shu bilan bir qatorda maktab ta‘limiga sifatli tayyorlanishida kommunikativ kompetensiyaning o‘rni beqiyosdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o‘zida borayotgan bolani nafaqat maktab ta‘limiga tayyorlash, balki, uning shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan, axloqiy me‘yor va qadriyatlarni o‘zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, unda “men” obrazini qurish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko‘zda tutadi [2].

Kommunikativ kompetensiya bola shaxsini, aql-zakofatini, dunyoqarashini shakllantirish, rivojlantirish uchun eng asosiy parametr ekan, avvalo, unga xizmat qiluvchi bola nutqi qanday bo‘lishi kerak? Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy muloqot madaniyatini shakllantirishga oid vazifalarni hal etishga nisbatan quyidagicha yondashuv zaruriyatini aniqladik:

– tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishni shakllantirish (bolada avvalo nutq eshitish shakllanadi, talaffuzni u keyinroq egallaydi);

– aniq talaffuz hosil qilish (so‘z va so‘z birikmalarini dona-dona hamda aniq talaffuz qilish);

- so'zni talaffuz qilganda urg'uni to'g'ri qo'yish ustida ishlash;
- nutq sur'atini rivojlantirish;
- nutqning ifodaliligini shakllantirish (nutqning tabiiy, erkin, ya'ni nutqning ongli ifodalanishi);
- nutqiy aloqa ko'nikmalarini tarbiyalash;
- nutqiy eshitish ko'nikmalarini shakllantirish;
- nutq'iy nafas olishni shakllantirish;
- o'z fikrini erkin va izchil bayon etish malakasini shakllantirish;
- bo'g'lanishli nutq hosil qilish [3].

Bolalarda bunday nutqiy aloqani tarbiyalashda, rivojlantirishda albatta, tarbiyachi va ota-onalarning roli benihoya kattadir.

Biroq, amaliyotdagi kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish kattalar va pedagog-tarbiyachilar nazaridan chetda qolmoqda. Aksariyat bolalar o'zaro bir-birlarini tushunmaydilar, tinglashni ham istamaydilar, ularda jahldorlik alomatlari seziladi va o'zaro kelisha olmasliklaridan ular orasida kichik nizolar kelib chiqishi kuzatilmoqda. Yuzaga kelgan ushbu holatlar nafaqat bolalarni o'zaro muloqotiga to'siq bo'ladi, balki ta'limiy-tarbiyaviy jarayonlarga ham xalal beradi. Kommunikativ kompetensiyaga maktabgacha yoshdagi bolalar xarakterining asosi sifatida qarash hamda ijtimoiy va intellektual rivojlanishida zarur vosita deyish mumkin. Bolalar jamoaviy o'yinlar, qurish yasash va badiiy ijod qilishda o'zaro muloqot natijasida samarali faoliyatga erishadilar. Maktabgacha ta'lim davrida bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish jarayonida ularda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish ham muhim vazifa hisoblanadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalarga asoslanilsa, bolalarda kommunikativ kompetensiya shakllanishi va maktab ta'limiga moslashishi samarali kechadi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning o'zgaralar bilan muloqotga kirishishida muammolar yuz berishi, ularda ijtimoiy ko'nikmalarni yetarlicha shakllanishiga to'sqinlik qiladi, yani tengdoshlari va kattalar bilan samarali muloqot qila olmagan bola munosabatlarda erkin ishtirok etish, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda qulay harakatlanish imkoniyatiga to'la ega bo'lmasligidan qiynaladi. Shu bois, tadqiqot ishimizda ilgari surilgan g'oya bu - maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish orqali ularni maktab va mustaqil hayotga tayyorlash, muloqotchanlikni rivojlantirish vositasida jamiyatga moslashtirishdan iborat.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarda kommunikativ kompetensiya yetarli darajada shakllanmayapti. Natijada maktab ta'limiga qadam qo'ygan bolalarning aksariyati turli hayotiy vaziyatlarda kutilmagan muammoga uchramoqdalar. Ma'lumki, bolalar maktabgacha ta'limda olgan bilim va ko'nikmalarini mustaqil fikrlash orqali namoyon etishlari lozim, biroq ular so'z boyligining yetarli emasligi sababli muloqotga qiyinchilik bilan kirishadilar. Shuning uchun ham ularning nutqini rivojlantirish, lug'at zaxirasini boyitish zarur. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar tarbiyachi-pedagoglar, tengdoshlari bilan muloqotda bo'ladilar. Aksariyat ota-onalarda "Bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan faqat tarbiyachi-pedagoglar shug'ullanishi kerak" degan xato tushuncha shakllangan. Ular farzandlari bilan oilada muntazam suhbatlashmaydilar, bolalarning savollariga to'liq javob qaytarmaydilar, so'zlashish ko'nikmalarini shakllanishiga e'tibor qaratmaydilar. Pirovardida bolalar o'zgaralar va tengdoshlari bilan muloqot qilishda qator to'siqlarga uchrashi tabiiydir. Bolalar maktabgacha ta'lim davrida ijtimoiy hayot qo'yayotgan talablarni bilishi, atrofdagilar va tengdoshlari bilan

muloqotga kirishish, o'z "men"ini namoyon qilish kabi ko'nikma va malakalarni yetarlicha o'zlashtirmayaptilar [4].

Kommunikativ kompetensiya maktabgacha katta yoshdagi bolalarning muloqot qilish ko'nikma va malakalarini egallashi, yangi ijtimoiy muhitga moslashish, madaniyat me'yorlariga oid bilimlar, muloqot qilish odobi va unga rioya qilishdir. Kommunikativ kompetensiya bola shaxsining muhim xususiyati bo'lib, u muloqotchanlik qobiliyati, bilim, ko'nikma, malaka, hissiy va ijtimoiy tajriba negizida shakllanadi. Kommunikativ kompetensiya muloqot jarayonidagi vaziyatlarga ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik bo'lib, turli vaziyatlarga tayanib ish ko'radi.

1) mazkur jarayonda maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda tarbiyachi-pedagoglar quyidagi yetti banddan iborat pedagogik vazifalarni amalga oshirishlari lozim;

2) bolalarni so'zlamochi bo'lgan gapining mohiyatini to'liq tushunish va ravon so'zlashga o'rgatish;

3) nutqni to'g'ri ifodalash, noaniq va ikki ma'noli so'zlardan qochish, notanish va qisqa mazmunli so'zlardan foydalanmaslikni tushuntirish;

4) noverbal harakatlarni nazorat qilish. Muloqotda faqat so'zlar va ma'lumotlarning o'zi yetarli bo'lmasligini, zaruriy holatlarda mimika, jest, intonatsiya va pozalardan foydalanish lozimligini uqtirish;

5) shaxsiy qarashlarda qat'iy qaror qabul qilishdan saqlanish. Muloqot vaqtida shaxsiy nuqtai nazarlar doim ham to'g'ri bo'lmasligi, bu esa jiddiy xatolarni yuzaga keltirishini tushuntirish;

6) suhbatdoshiga ma'lumotlarni vaziyatga qarab yetkazish;

7) suhbatdoshining fikrlarini e'tiborga olish, o'z qarashlarini vaziyat ta'siriga qarab bayon etish malakasini shakllantirish;

8) samarali muloqotning asosiy shartlaridan biri to'g'ri tinglay olish ekanligini tushuntirish [5].

Sanab o'tilgan pedagogik vazifalar maktabgacha katta yoshdagi bolalarni o'zaro muloqot o'rnatishlari hamda bir-birini tushunishlarida asosiy omil hisoblanadi. Natijada bolalarda sekin-asta muloqotchanlik ko'nikmalari shakllana boshlaydi.

Shaxs kamolotida insonlar bilan o'zaro muloqot va suhbatlashish muhim ekanligini sharq allomalari ham pedagogik qarashlarida asoslab berganlar. Ma'lumki, Sharq mutaffakkirlari tomonidan bolani o'qitish va tarbiyalash jarayoniga turlicha sharhlar keltirganlar. Jumladan, Abu Nasr Forobiy o'z asarlarida ta'limni tarbiya bilan uyg'unlikda olib borish muhimligini aytgan bo'lsa-da, shaxs kamolotida ikkisining o'ziga xos o'rni va ta'siri borligini ta'kidlaydi. Forobiy "Baxt - saodatga erishuv to'g'risida" asarida "Inson kamolotga yolg'iz o'zi erisha olmaydi. U boshqalar bilan aloqada bo'lish, ularning ko'maklashuvi yoki munosabatlariga muhtoj bo'ladi. Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi", - deb yozadi. Darhaqiqat, bola shaxsining rivojlanishida uni o'zgalar bilan samarali muloqoti, dunyoqarashi va kommunikativligi muhim o'rin egallaydi.

Ibn Sino shaxs kamolotining muhim mezoni bilim (aqliy faoliyat) ekanligini alohida ta'kidlaydi. Alloma bilimsiz kishilarni johil deb hisoblaydi va bola tarbiyasida u bilan yakka holda suhbatda bo'lish usulini tavsiya qiladi. Suhbat chog'ida xalqning hikmatli so'z va ertaklaridan misollar aytib, mazmunini, axloq-odoblilik ma'nosini tushuntirmoq eng ma'qul usuldir. Bola aytilgan gaplarni e'tibor bilan tinglab, suhbatdan mamnunligi sezilganda uning faoliyatidagi yaxshi ishlar maqtovga sazovor ekanligini aytish lozimligini ta'kidlaydi. Ibn Sinoning pedagogik qarashlarida bolani jamoada tarbiyalashga oid hozirgi kunda dolzarbligini yo'qotmagan fikrlar mavjud. Jumladan, "Yetuk insonni tarbiyalash bir kishining ishi

bo'lmadan, balki uzoq vaqt qunt bilan ishlashni talab etadigan jarayondir", – deb ta'kidlaydi alloma . Agar bola jamoada yashash, ta'lim olish, shaxs sifatida shakllanish sharoitida bo'lsa, unda uning ko'pchilikka bo'ysunishi, ayrim hollarda o'z xohish-istagidan voz kechishi yoki aksincha, o'z qarorini asoslashiga to'g'ri keladi. Aslida, bu jarayoning ham asosini kommunikativ ko'nikmalar tashkil etadi. Agar kommunikatsiya kompetensiya darajasida shakllansa, bolalarning jamoada muvaffaqiyatli "yashab qolishi" (o'qishi, o'ynashi, o'zini ko'rsatishi, shaxsiy pozitsiyasini ushlab turishi, o'zi haqida ijobiy fikr uyg'otgan holda harakatlarni amalga oshirishi) kafolatlanadi.

Allomaning bolalar bilan yakka tartibda suhbatlashish va xalq og'zaki ijodidan foydalanishga doir fikrlari e'tiborga loyiqdir, chunki bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda ular bilan suhbatlashish, turli vositalardan foydalanish hamma vaqtlarda katta samara berib kelgan. Ta'lim va tarbiyaga kommunikativlikka turlicha ta'riflar berilgan bo'lib, barchasida ma'lum umumiyliklar ham mavjuddir. Ularga ko'ra bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini olib borish va uning natijalariga tayanib ish ko'rishni lozim deb hisobladik.

Shu kabi qarashlarga mos ravishda Alisher Navoiy ham ta'lim uzluksizligi va shaxs kamolotida ilmning o'rni beqiyosligini e'tirof etadi. Bu kabi nazariy pedagogik qarashlarda keltirib o'tilgan ta'limning asosini axborotlar tashkil etishi tabiiy va real holatdir. Alisher Navoiyning fikricha: "Har bir inson shaxsi odamlar bilan muloqotda, ularning ruhiy-ma'naviy ta'sirida shakllanadi" . Ta'lim ma'lum shakllardagi ma'lumotlar orqali ta'lim oluvchilar tomonidan o'zlashtiriladi. Axborotlar nutqiy birliklardan tashkil topadi. Nutqning og'zaki va yozma shakli axborot uzatishning asosiy shakllaridir. Demak, axborot almashish kommunikatsiyaning muhim komponenti sifatida MTTda o'quv-tarbiyaviy faoliyat mazmunini shakllantirish mexanizmi hisoblanadi.

Zero, maktabgacha ta'limning samarasi 5-6 yosh bolalarning maktab ta'limiga har tomonlama tayyorligi, mustaqil hayotda o'z o'rnini topishi, yetuk shaxs sifatida shakllanganligi bilan baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. – T., 2017. – 184-b.
2. Berdialiyeva G.A. Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish: Pedag. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. avtoref. – T., 2019. – 26 b.
3. Bekova Sh.D. Maktabgacha yoshdagi bolalar kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirishning psixologik xususiyatlari: Psixol. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2021. – 156 b.
4. Бочарникова М. А. // Молодой ученый. 2009. – № 8. – С. 130-132.
5. Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания дошкольного возраста. – М.: Либроком, 2012. – 400 с.

UO'K 159.924.24

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARINING IJODKORLIK KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/15776417>

To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijokorlik ko'nikmasining mohiyati, bolalarda ijodkorlikni shakllantirishdagi pedagogik zaruriyatlar*

